

ENTRE HISTÓRIAS E MEMÓRIAS: A PSICOLOGIA NO COTIDIANO DE UM LAR DE IDOSOS

Lara Ingrid Santos Vieira¹
Felipe da Costa Oliveira²
Nayane de Oliveira Pereira³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: O envelhecimento envolve mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais, demandando adaptações e suporte emocional adequados. Em instituições de longa permanência, os idosos podem vivenciar solidão, perdas e limitações funcionais, o que torna essencial a atuação de profissionais capazes de promover bem-estar e valorização da subjetividade. Este trabalho, de caráter relato de experiência, teve como objetivo relatar e refletir sobre as vivências observadas durante o estágio realizado no Lar Martins, na disciplina Práticas Sociais e Subjetivas, destacando o papel da Psicologia na promoção da qualidade de vida e do cuidado humanizado com os idosos. A experiência possibilitou o desenvolvimento de habilidades de observação, escuta ativa e reflexão crítica, evidenciando a importância de relações empáticas e intervenções humanizadas. O estágio reforçou a relevância da integração entre teoria e prática na formação do psicólogo, mostrando que a escuta sensível e o respeito à singularidade são fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida em contextos geriátricos

Palavras-chave: Envelhecimento; Escuta ativa; Estágio supervisionado

¹ Graduanda no curso de psicologia, 6º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: laraingrid988@gmail.com

² Graduanda no curso de educação física, 3º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: felipe31031996@gmail.com

³ Graduanda no curso de psicologia, 3º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: nayaneop12@gmail.com

⁴ Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo complexo, marcado por transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais que afetam diretamente a autonomia, a saúde e a qualidade de vida do indivíduo (NERI, 2013; MARTINS, 2010). De acordo com Baltes e Baltes (1990), essa etapa da vida envolve simultaneamente perdas e ganhos, exigindo do sujeito estratégias adaptativas e uma rede de suporte social capaz de oferecer estabilidade emocional e sentido de continuidade. Em instituições de longa permanência, os desafios do envelhecimento tornam-se ainda mais

evidentes, pois os idosos frequentemente enfrentam a necessidade de adaptação a uma rotina coletiva, o afastamento de vínculos familiares e a perda progressiva de papéis sociais, o que pode intensificar sentimentos de solidão, dependência e vulnerabilidade afetiva. Nesse contexto, torna-se essencial a atuação do psicólogo como mediador de vínculos, facilitador de processos de convivência e promotor de ações voltadas ao bem-estar integral e à valorização da subjetividade dos residentes (FREITAS, 2015).

A disciplina *Práticas Sociais e Subjetivas* oferece ao estudante de Psicologia a oportunidade de articular teoria e prática em um contexto real, permitindo o desenvolvimento de habilidades fundamentais, como a escuta ativa, a observação participante e a análise reflexiva. Essa experiência possibilita compreender as nuances da vida institucional e a importância de uma postura ética, empática e humanizada diante da velhice. Conforme proposto por Rogers (1997), a abordagem centrada na pessoa enfatiza a empatia, a aceitação incondicional e o reconhecimento da singularidade do indivíduo — princípios essenciais para a atuação junto à população idosa. Quando aplicados em contextos de institucionalização, esses fundamentos favorecem o fortalecimento da autonomia psicológica, a reconstrução de vínculos afetivos e a promoção de um ambiente mais acolhedor, contribuindo para que o idoso se perceba como sujeito ativo de sua própria história, mesmo diante das limitações impostas pelo envelhecimento.

2. METODOLOGIA

O estágio foi realizado no Lar Martins, instituição de longa permanência para idosos, sob supervisão da disciplina *Práticas Sociais e Subjetivas*, adotando uma abordagem qualitativa que privilegiou a compreensão profunda das experiências humanas. As atividades foram fundamentadas em observação participante, entrevistas semiestruturadas e registros reflexivos, instrumentos que possibilitaram o contato direto com o cotidiano institucional e o entendimento das dinâmicas relacionais entre residentes, equipe técnica e organização institucional.

Trata-se, portanto, de um relato de experiência que busca apresentar e refletir sobre as vivências observadas durante o processo de inserção no ambiente institucional, destacando percepções, aprendizados e desafios da prática psicológica junto à população idosa. Durante o estágio, foram observadas as rotinas diárias e as interações entre residentes e profissionais, identificando tanto aspectos de cuidado quanto tensões próprias da convivência coletiva.

As entrevistas individuais permitiram que os idosos compartilhassem suas trajetórias, memórias afetivas, sentimentos e percepções sobre o processo de institucionalização, revelando dimensões emocionais muitas vezes silenciadas no cotidiano. Paralelamente, os registros reflexivos documentaram experiências significativas, emoções despertadas e interpretações teóricas, contribuindo para uma análise crítica do papel do psicólogo em contextos geriátricos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As observações realizadas ao longo do estágio evidenciaram que a institucionalização, apesar de oferecer suporte estrutural e cuidados essenciais, também intensifica sentimentos de ruptura, solidão e perda de autonomia — fenômenos amplamente discutidos em estudos sobre velhice institucionalizada (CAMARANO & KANSO, 2018; SANTOS & ASSIS, 2020). Foi possível perceber que muitos idosos expressam necessidade de compartilhar narrativas, revisitar memórias

e reafirmar identidades, demonstrando a importância da escuta como instrumento terapêutico e relacional.

As entrevistas semiestruturadas revelaram que falar sobre a própria história constitui uma estratégia de preservação do senso de continuidade e pertencimento, corroborando as análises de Lima et al. (2019), que destacam o papel da memória autobiográfica para o bem-estar emocional em ambientes de longa permanência. Esse movimento discursivo não apenas fortalece vínculos, mas também possibilita ao idoso ressignificar experiências e sentimentos relacionados ao envelhecimento e à institucionalização.

Os registros reflexivos evidenciaram que a presença do estagiário enquanto figura de escuta sensível favoreceu momentos de acolhimento e expressão de afetos frequentemente negligenciados na rotina institucional. Silva e Rodrigues (2021) argumentam que a escuta qualificada contribui diretamente para a autonomia psicológica e para a redução de sentimentos de isolamento, especialmente quando orientada por princípios humanistas de empatia e consideração positiva incondicional.

Outro ponto observado foi a grande heterogeneidade entre os residentes no que se refere a aspectos emocionais, condições cognitivas e demandas relacionais. Essa diversidade exige do psicólogo flexibilidade, sensibilidade ética e compreensão das singularidades, postura também recomendada por Gomes e Pereira (2017) ao discutirem intervenções personalizadas no contexto da velhice.

As supervisões e discussões teóricas sustentaram a compreensão de que a atuação psicológica em instituições de longa permanência deve se estender para além do cuidado clínico, envolvendo mediação de relações, fortalecimento de vínculos e promoção de ambientes humanizados. Os achados do estágio convergem com a literatura contemporânea ao afirmar que práticas de escuta ativa, acolhimento e respeito à individualidade contribuem para a construção de um cotidiano mais significativo para os residentes, favorecendo bem-estar emocional e sensação de pertencimento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio realizado no Lar Martins proporcionou uma experiência significativa para a compreensão da complexidade do envelhecimento em contexto institucional, possibilitando o desenvolvimento de competências essenciais à atuação do psicólogo, como a escuta ativa, a observação participante e a reflexão crítica. As vivências no campo evidenciaram a importância da escuta sensível e empática, como instrumento de acolhimento e promoção do bem-estar psicológico, especialmente diante de situações marcadas por solidão, vulnerabilidade emocional e diversidade de condições cognitivas e afetivas entre os residentes.

A convivência com os idosos permitiu refletir sobre a necessidade de intervenções individualizadas e da valorização da subjetividade, alinhadas à perspectiva humanista e às múltiplas dimensões do envelhecimento. Observou-se também o papel fundamental do psicólogo como mediador de relações e facilitador de estratégias que promovam o bem-estar emocional e social, favorecendo a autonomia, a convivência e o sentimento de pertencimento.

Dessa forma, a integração entre teoria e prática mostrou-se indispensável para uma atuação ética, sensível e humanizada. A experiência reforçou a relevância da disciplina *Práticas Sociais e Subjetivas*, ao possibilitar a articulação entre os

conhecimentos acadêmicos e a realidade institucional, contribuindo para a formação de um profissional comprometido com o cuidado, o respeito à singularidade e a promoção da qualidade de vida das pessoas idosas.

REFERÊNCIAS

BALTES, P. B.; BALTES, M. M. Successful aging: perspectives from the behavioral sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

CAMARANO, A. A.; KANSO, S. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2018.

FREITAS, E. V. Envelhecimento e velhice: desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015.

GOMES, M. M. F.; PEREIRA, E. R. Envelhecimento, subjetividade e cuidado: desafios contemporâneos. *Revista Kairós Gerontologia*, 2017.

LIMA, A. P. S. et al. Memória, identidade e envelhecimento em instituições. *Revista Psicologia em Pesquisa*, 2019.

MARTINS, A. P. Psicologia do envelhecimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.

NERI, A. L. O envelhecimento e o idoso: aspectos biopsicossociais. Campinas: Papyrus, 2013.

ROGERS, C. R. Tornar-se pessoa: uma perspectiva da terapia centrada no cliente. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

SANTOS, R. L.; ASSIS, M. A. F. Bem-estar emocional na velhice institucionalizada. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 2020.

SILVA, T. S.; RODRIGUES, J. L. Escuta sensível e envelhecimento em instituições. *Psicologia & Sociedade*, 2021.